

Workshop Sustainable University Development mit Fokus auf Energieeffizienz (SUDe2018) an der Internationalen Christlichen Universität

Eckhard Hitzer (*Internationale Christliche Universität*)

Am Samstag, den 15. September 2018 fand an der Internationalen Christlichen Universität (ICU) in Mitaka, Westtokyo der zweite Workshop *Sustainable University Development* (SUD) statt, diesmal mit *Fokus auf Energieeffizienz*. Der Workshop war in fünf Einheiten aufgeteilt. In Session 1 ging es um SUD und energieeffiziente Architektur. Nach einer Begrüssung durch Mitorganisator Prof. Goro Christoph Kimura von der Universität Sophia, eröffnete der Mitorganisator und Moderator Architekturprofessor Masanori Shukuya von der Tokyo City Universität Session 1 in der zuerst der eingeladene Hauptsprecher Bauphysiker Univ. Prof. Wolfgang Feist (siehe Bild) vom Arbeitsbereich Energieeffizientes Bauen der Universität Innsbruck und Gründer des Passivhausinstituts Darmstadt zum Thema “Energy efficiency global – Contribution of the Passive House Standard for a future sustainable energy structure” sprach. Als zweiter Redner ergriff Prof. em. Sachihiko Harashina, Präsident der Chiba University of Commerce (CUC) das Wort über “The role of energy efficiency for Japan’s first RE 100 University CUC”. Prof. Harashina ist ein ausgewiesener internationaler Experte im Bereich Environment Impact Assessment. Die CUC ist die erste zertifizierte RE100-Universität in Japan, und Prof. Harashina wirbt engagiert für die Gründung einer Liga von RE100-Universitäten in Japan. Des weiteren sprach Prof. em. Kenichi Kimura von der Wasedauniversität über “Sustainable house development in Japan – from vernacular houses to zero energy house”. Er ist ein erfahrener Experte für angewandte Solarbauten, was in seinem reich illustrierten Vortrag mit vielen Beispielen gut zum Ausdruck kam. Danach war Architekturprofessor Masayuki Mae von der Universität Tokyo mit einem Vortrag über “Desirable future of Energy and Architecture – View from University and Scholar side” an der Reihe. Der letzte Morgenvortrag über “What is the Passive House Standard as the global communication language?” wurde von der Architektin Frau Miwa Mori gehalten, der repräsentativen Direktorin der Vereinigung Passivhaus Japan. Session 1 wurde durch eine von Prof. Shukuya moderierte Podiumsdiskussion mit Gelegenheit für Fragen aus dem Publikum abgeschlossen. In der Mittagspause fand ein Expertenmitagessen im kleinen eingeladenen Kreis mit Sprechern und ausgewählten Teilnehmern (Akademiker, Geschäftsleute, Organisatoren) statt.

Am Nachmittag moderierte der Architekt Prof. Yosuke Komiyama von der Universität Kyoto eine Session zum Thema SUD und nachhaltige Architektur. Der erste eingeladene Hauptsprecher war den Senior Associate Architekt Hr. David Lomax (siehe Bild) vom international führenden Architekturbüro Waugh&Thistleton in London. Er selbst hatte die Projektleitung für das bisher weltgrösste Brettsperrholzgebäude (engl. Cross laminated timber = CLT) der Welt, Dalston Works in London. Er trug über “Dalston Works – the world’s largest CLT building and its lessons for sustainable university development” vor. Als nächster trug Prof. Shukuya zum Thema “Exergetic view on built environment and human thermal well-being” vor. Exergie ist der jederzeit frei in andere Energieformen konvertierbare Energieanteil. Dieser Anteil verringert sich bei Energiekonversionen in der Tat, während rein physikalisch gesehen Energie an sich eine unveränderliche Erhaltungsgrösse ist. Schliesslich sprach Architekt Hr. Tsuyoshi Yuasa aus Chofu

über das Projekt Enekoya. Dabei renovierte er sein altes Nachbarhaus nachhaltig und funktionierte es zu einem Offgridhaus um, welches keinen Strom- oder Gasnetzanschluss benötigt, und sich mittels eines Brunnens auch grossteils selbst mit Wasser versorgt. Mittels guter Planung konnte er die Kosten so niedrig wie für eine konventionelle Renovierung halten. Nach Terminabsprache kann das Enekoyahaus jederzeit besichtigt werden. Auch Session 2 wurde mit einer Podiumsdiskussion abgeschlossen an der zusätzlich noch Hr. Luigi Finocchiaro von der Österreichischen Botschaft in Tokyo als Experte für Umweltfragen teilnahm.

Nach einer fair trade Kaffeepause wurde die Session 3 über “SUD and human development related to energy” von Frau Prof. Ayano Takeuchi (Toho Universität) als Moderatorin eröffnet. Erster Vortragender war Hr. Ryunosuke Takachu, Student der CUC und Mitbegründer und Leiter der Studentenorganisation für natürliche Energie (SONE). Sein Thema lautete: “Aiming at a 100% Renewable Energy University – Motivating Students”. Danach sprachen Prof. Ayano Takeuchi und Frau Ryoko

Ishi (Studentin der Toho University) über “Promoting Heartware Development through Energy Saving Activities at Toho University”. Der letzte Sprecher war Hr. Minato Hayashi von Meiken Lamwood, ein Alumnus der ICU mit dem Thema “Energy efficiency seen from the Humanities”. Meiken Lamwood ist ein grosses modernes und in höchstem Grade nachhaltig geführtes Holzbauunternehmen in Japan, u.a. führend im Bereich CLT-Produktion. Auch Session 3 wurde mit einer angeregten Podiumsdiskussion abgeschlossen.

Beim Abendempfang sagte Prof. Nobuyuki Miayzaki von der ICU als Mitorganisator und Spezialist für die soziale Verantwortung von Unternehmen ein Grusswort. Ein reger Austausch zwischen Teilnehmern, Sprechern, Organisatoren, Studenten und freiwilligen Helfern konnte so abschliessend stattfinden. U.a. konnten sich so Studenten verschiedener Universitäten kennenlernen und etwas über die jeweiligen studentischen Aktivitäten im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit erfahren. Etwa 20 studentische und andere sehr engagierte Freiwillige halfen bei der Organisation mit. Es gab 99 registrierte Teilnehmer und schliesslich kamen noch über 20 weitere Zuhörer dazu. Die Organisatoren bedanken sich bei der Japan ICU Foundation für finanzielle Unterstützung, sowie beim JSPS-Club für die freundliche Unterstützung der Veröffentlichung der Vortragsvideos auf YouTube. Alle Vorträge sind somit über direkte Links vom Onlineworkshopprogramm (<https://sudworkshops.wordpress.com/2018/08/02/programm-of-sudee2018-15-sep-2018/>) abrufbar, zusammen mit den Vortragsmaterialien (PDF). Dank gilt auch den Fotografen Hr. Kazuya Kanno, Prof. Wilfried Wunderlich (JSPS Club-Mitglied) und Fr. Eriko Hitzer. In der Teilnehmerbefragung fanden über 50% den Workshop sehr effizient organisiert, weitere 40% gaben das Prädikat effizient. Auch mit der hervorragenden Simultanübersetzung herrschte grosse Zufriedenheit. Gerne wird auf das neu erschienene einführende reich bebilderte Buch *100 UK CLT Projects* (Volltext download: <https://www.thinkwood.com/clt100book>) hingewiesen. Weitere Mitorganisatoren gehörten zur CUC, Tokyo Kasei Universität und Ritsumeikan Universität. Zu Dank verpflichtet sind wir auch der Vereinigung *Passive Hause Japan* unter der Leitung von Frau Miwa Mori, die uns bei der Einladung von Prof. Feist und der Bekanntmachung des Workshops sehr gut unterstützt hat.